

Россия: от экономического роста к устойчивому развитию

Анатолий Коротченков^{1,*}, Виктор Шаповалов², Дмитрий Виноградов³

¹ Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия

² Федеральная служба государственной статистики по Приморскому краю, г. Владивосток, Россия

³ Контрольно-счётная палата Приморского края, Владивосток, Россия

Информация о статье

Поступила в редакцию:
06.02.2017

Принята
к опубликованию:
13.03.2017

УДК 338-043.86(470)
JEL O 11

Ключевые слова:

экономический рост, устойчивое развитие, индустриализация, невозобновляемые ресурсы, экологически чистые технологии, индекс лучшей жизни.

Keywords:

economic growth, sustainable development, industrialization, non-renewable resources, environmentally friendly technology, the better life index.

Аннотация

Показаны причины неустойчивости экономики России на настоящем этапе ее развития. Доказывается необходимость последовательного перехода отечественной экономики от «простого» экономического роста к более «сложному», но и более эффективному – устойчивому развитию. Обсуждаются и обосновываются научные основы и пути такого перехода.

Russia: from economic growth to sustainable development

Anatoly Korotchenkov, Victor Shapovalov, Dmitry Vinogradov

Abstract

"Economic development" – a broader concept than "economic growth", as it includes equally the concept of "growth" and the concept of "sustainability". In all the years of human civilization, economic growth exceeded the population growth that has and will continue to ensure further implementation of the law of rising needs of the people. Until the XX century such excess was moderate, but in the last century there has been explosive economic growth, which is 42 times higher than the population growth. However, the explosive growth of the world economy has not led to economic prosperity of all countries and of the total world population. Moreover, the rapid pace of economic growth have become a destructive force for humans and the biosphere.

In our opinion, the reason of explosive economic growth is total industrialization of most countries of the world in the twentieth century, leading to an accelerated reduction of non-renewable resources and large-scale environmental problems. Nevertheless, the analysis, carried out in the present article, show that for some developing countries, including for Russia, of course requires high economic growth to improve the welfare of the population. However, these rates must be achieved due to the transition of the economy to sustainable development through wider use of new achievements of science and technology; by shifting

* Автор для связи. E-mail: korotchenkov.am@gmail.com

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.439146>

the focus from primarily a raw materials economy to a predominantly manufacturing focused on the production of final consumption products with greater added value; through the introduction of modern technologies aimed at the preservation of ecological resources of the planet.

Введение

«Экономический рост» и «экономическое развитие» – разные понятийные категории, «развитие» – понятие более широкое, чем понятие «рост». Экономический рост (*economic growth*) абстрагируется от институциональных изменений, ориентируя систему на экономически целесообразное поведение, которое обеспечивает как абсолютный, так и душевой прирост производства. Следовательно, экономический рост – это показатель, отражающий динамику изменения объёмов национального производства (как правило, количественные изменения объёма ВВП) за определённый период¹.

Устойчивое развитие (*sustainable development*) в равной мере включает в себя понятие «рост» и понятие «устойчивость». Непременным этапом экономического развития выступают оценка направленности экономического процесса, формулировка цели, мотивов, средств достижения поставленных целей (в том числе изменений в технике, технологиях и институциональном устройстве), прогностическая оценка того состояния экономической системы, которое должно быть достигнуто в будущем. В устойчивом развитии изначально определена двоякая роль человека: в качестве фактора производства, с одной стороны, и в качестве основного критерия развития – с другой. Исходя из этого можно принять, что возможен рост без развития, но экономическое развитие невозможно без роста, и происходит оно лишь там и тогда, где и когда осуществляются развитие человека и накопление человеческого капитала.

За всю историю человеческой цивилизации темпы экономического роста превышали темпы роста народонаселения. Это превышение всегда было умеренным и обеспечивало выполнение закона растущих потребностей людей. Но в 20 в. произошёл взрывной рост экономики, в 15 раз превысивший рост народонаселения (табл. 1).

Таблица 1

Сопоставление темпов экономического роста и роста народонаселения мира за 1451–2050 гг. (раз)

Показатель	1451–1800	1801–1900	1901–2000	2001–2050*
Рост народонаселения	1,57	1,65	3,68	1,55
Рост ВВП	2,00	2,26	55,33	6,71
Превышение экономического роста над ростом народонаселения	1,27	1,37	15,00	4,33

* Прогноз авторов (при условии сохранения достигнутых сегодня темпов роста).

Источники: Росстат, IMF, OECD, расчёты авторов на основе официальных данных.

По данным ООН, в 2000 г. на Земле жили 1,2 млрд человек с доходами менее 1 долл. в день (нищета) и ещё 1,6 млрд человек с доходами от 1 до 2 долл. в день (бедность). Вместе с тем богатство самых обеспеченных людей

¹Основы теории экономического роста в начале 20 в. создали Й. Шумпетер, С. Кузнец, Ф. Бродель, Т. Шульц, Г. Беккер, М. Портер, Н. Кондратьев и др.

(1 % населения планеты) превысило богатство остальных 99 % населения. То есть взрывной рост мировой экономики не обеспечил экономического благополучия всех стран мира. Более того, хозяйственная деятельность, ориентированная в 20 в. на быстрые темпы экономического роста, стала разрушительной силой для человека и биосферы.

На наш взгляд, взрывной экономический рост объясняется тотальной индустриализацией большинства стран мира. Так, если общий объём добытых и использованных за 5 тыс. лет человеческой цивилизации невозобновляемых ресурсов принять за 100 %, то за первые 4900 лет было добыто и использовано из них лишь 5 %, а 95 % реализовано в 20 в. Если эта тенденция сохранится, то в ближайшее время у человечества возникнет проблема полного исчерпания некоторых невозобновляемых ресурсов. Например, по расчётам учёных, при нынешних объёмах добычи и использования энергетических ресурсов, при отсутствии адекватных альтернативных источников запасов нефти осталось на 60–70 лет, газа – на 500–700 лет, угля – на 1000–1300 лет [1]. В разные сроки будут исчерпаны и другие невозобновляемые ресурсы.

Именно индустриализация в 20 в. обеспечила ускорение экономического роста. Но богатства природы, её способность поддерживать развитие общества и возможности самовосстановления оказались безграничными. Возросшая мощь экономики стала разрушительной силой для биосферы и человечества. При этом цивилизация, используя огромное количество технологий, могла бы заменить регулирующие механизмы биосферы. Возникла реальная угроза жизненно важным интересам будущих поколений человечества. Между тем увеличение народонаселения обеспечивало прирост ВВП лишь на 5–10 %, а рост производительности труда – на 90–95 %.

Компенсация выбытия невозобновляемых энергоресурсов, по предположениям учёных, будет обеспечиваться сначала атомной энергетикой, а это уже происходит, затем – термоядерной и в последующем – гелиевой, что весьма проблематично. Одновременно будут развиваться альтернативные источники энергии: ветровая, геотермальная, солнечная и др. А вот адекватную замену чёрным и цветным металлам, редкоземельным элементам и некоторым другим невозобновляемым ресурсам найти будет труднее. В настоящее время учёные всего мира занимаются решением этих проблем.

Однако судить об экономическом развитии отдельно взятой страны за достаточно большой исторический период, определять ее место в мировой экономике (для выработки будущей экономической политики) только по росту абсолютного и душевого ВВП и росту населения весьма некорректно. Целесообразно по этим же параметрам проводить сравнительный анализ среднемировых показателей и показателей какой-либо эталонной страны [2]. Для нашей страны эталонном, безусловно, являются США – богатейшая и самая мощная страна в мире.

Целью исследования является определение наиболее эффективных путей перехода России от экономического роста к устойчивому развитию. Для достижения этой цели ставились следующие задачи: проанализировать темпы экономического роста и темпы роста населения нашей страны в сравнении со среднемировыми темпами и соответствующими темпами, достигнутыми США за период, по которому имеется надёжная статистика; выявить условия достижения наиболее высоких темпов экономического роста в исследуемом периоде, а также причины резкого их спада в 1990-х годах; наметить важнейшие условия, пути и методы перехода нашей страны к устойчивому развитию.

Результаты исследования

Представим некоторые сравнительные макроэкономические показатели мира, Российской империи/СССР/РФ и США за период с 1900 по 2015 г. и прогноз на 2050 г. (табл. 2). При составлении таблицы пришлось учитывать, что методика расчёта ВВП в ретроспективе зависит от определения базовых цен на продукцию (текущие, постоянные), соотношения текущих обменных курсов валют и паритета покупательной способности (ППС). Отчётная статистика не всегда пригодна в качестве источника данных, поскольку в первой половине 20 в. ещё не были наработаны методики расчёта ВВП. Советская статистика опиралась на данные об объёме промышленной продукции, объёме совокупного общественного продукта, но никаких методик пересчёта этих показателей в ВВП не существовало. В советское время инфляция игнорировалась, поэтому все данные по объёмным показателям рассчитываются в текущих ценах.

Анализ показывает, что до распада СССР наша страна сохраняла достойный паритет как в среднемировом измерении, так и по отношению к США по всем сравниваемым показателям, устойчиво занимая 2-е место в мире после США по экономическим параметрам, 3-е – по населению (США – 4-е). Кроме того, по территории СССР занимал 1-е место в мире (22,4 млн кв. км), а США – 4-е (9,36 млн кв. км). При этом следует учитывать, что Россия самая холодная (после Монголии) страна мира и что за рассматриваемый период она пережила три революции, две разрушительные мировые войны и одну гражданскую войну, тогда как США расположены в превосходном климате, не испытывали внешних вторжений и серьезных внутренних неурядиц, т.е. развивались в «тепличных» условиях.

Достигнутый в СССР внушительный экономический рост (особенно в периоды с 1928 по 1940 г. и с 1950 по 1960 г.) объясняется ускоренным развитием реального сектора экономики с упором на выпуск товаров конечного потребления (табл. 2). Переход же в 1960–1970 гг. на преимущественно сырьевой тип развития в сочетании с рядом управленческих ошибок (а впоследствии, возможно, и прямым предательством) привёл сначала к экономическому застою, а потом и к политическому развалу СССР.

Экономический провал 1990-х годов объясняется в основном тем, что предыдущий экономический механизм был разрушен, а новый не создан. Развал экономики происходил под видом «реформ», лозунгом которых были либерализация и интеграция России в мировую экономику, что на деле означало расхищение её ресурсов.

Победив в 1991 г. в холодной войне, США навязали России колониальную конституцию (статьи 11, 13, 15, 17, 55, 75 и др.), лишили нашу страну суверенитета в информационной, финансово-экономической и ряде других сфер, практически ввели своё внешнее управление. Они накрепко привязали рубль к доллару; вывели объекты крупного бизнеса в офшоры, подконтрольные США; через навязанные механизмы неэквивалентного внешнеэкономического обмена, новые бюджетные правила, полную либерализацию трансграничного движения капитала, закупки трейдери² фактически обложили нашу страну данью в размере 200–300 млрд долл. в год, на что не раз обращали внимание ведущие российские экономисты (Глазьев, Стариков, Катасонов, Хазин и др.).

² Трейдери – казначейские обязательства США. Их покупка означает почти беспроцентное кредитование экономики США (наши чистые убытки).

Таблица 2

**Сопоставление темпов экономического роста и роста
населения мира, Российской империи/СССР/РФ и США за 1900–2050 гг.**

Показатель	Регион	1900	1913	1928	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2015	2050
Абсолютный ВВП, трлн долл. (в текущих ценах)	Мир	0,6	0,8	1,2	1,8	1,0	1,3	3,4	12,2	22,9	33,2	65,3	79,2	222,9
	Россия/СССР/РФ	0,046	0,075	0,084	0,161	0,120	0,239	0,433	0,940	1,695	1,062	1,694	1,831	7,404
	США	0,109	0,183	0,300	0,400	0,300	0,400	1,076	2,863	5,980	10,29	14,96	17,95	50,38
	Уд. вес в мире, %	7,6	9,0	7,0	8,9	12,0	18,3	12,7	7,7	7,4	3,1	2,5	2,3	3,3
	Уд. вес от США, %	42,2	39,0	27,0	37,0	39,0	59,0	58,0	33,0	28,3	10,3	11,3	10,2	14,6
	Мир	1650	1772	1950	2300	2520	3050	3691	4445	5260	6086	6990	7280	9420
Население, млн чел.	Россия/СССР/РФ	132,9	159,2	175,0	194,0	183,3	212,4	241,9	264,8	288,6	146,9	142,9	146,5	207,2
	США	76,2	93,4	121,1	132,2	151,3	179,3	203,2	226,5	248,7	281,4	308,7	314,0	406,0
	Уд. вес в мире, %	8,0	8,9	7,7	8,4	7,3	6,9	6,5	5,9	5,4	2,4	2,0	2,0	2,2
	Уд. вес от США, %	174,4	170,4	125,5	146,7	121,1	118,4	119,0	116,7	116,0	52,0	46,2	46,6	51,0
	Мир	363	451	615	826	396	426	921	2759	4353	5455	9341	10879	23662
	Россия/СССР/РФ	346	471	480	829	654	1125	1789	3549	5837	7229	10797	13651	35733
Душевой ВВП, долл. (в текущих ценах)	США	1430	1959	2477	3025	1982	2230	5126	12436	23495	36138	47925	57156	12407
	Уд. вес в мире, %	95,3	104,4	78,0	100,3	165,1	264,0	164,2	128,6	134,0	132,5	115,5	125,4	151,0
	Уд. вес от США, %	24,1	24,0	19,3	27,4	32,9	50,4	34,9	28,5	24,8	20,0	22,5	23,8	28,7

*Прогноз авторов (при условии развития достигнутыми сегодня темпами).

Источники: [3–5], расчёты авторов.

Таблица 3

Основные показатели развития России/СССР/РФ за период с 1900 по 2015 г.

Показатель	1900	1913	1928	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2015
Вся продукция промышленности, раз	0,5	1,0	1,3	7,7	13,3	38,2	81,7	143	213	145	200	280
Производительность труда в промышленности, раз	0,3	1,0	1,2	3,1	4,5	9,3	11,3	19,8	23,6	16,3	22,5	31,5
Электроэнергия, млрд кВт*ч	0,7	2,0	13,1	48,6	91,2	292	741	1294	1600	878	1050	1578
Уголь, млн т	16,2	9,2	35,5	166	261	373	624	716	738	258	323	365
Нефть (вкл. газовый конденсат), млн т	12,1	10,3	11,6	31,1	37,9	148	353	603	516	324	509	534
Газ естественный, млрд м ³	-	-	0,1	3,2	5,8	45,3	198	435	811	584	669	635
Чугун, млн т	2,5	4,2	3,3	14,9	19,2	46,8	85,9	107	114	44,6	51,5	53,7
Сталь, млн т	2,3	4,3	4,3	18,3	27,3	65,3	116	148	161	59,2	71,5	71,1
Прокач чёрных металлов, млн т	1,9	3,5	2,3	11,4	18,0	43,7	80,7	103	63,7	46,7	53,9	60,3
Железная руда, млн т	5,5	9,2	9,2	29,9	39,7	1,6	197	245	250	87,1	85,9	101
Станки металлорежущие, тыс. шт.	0,2	1,5	2,0	58,4	70,6	156	202	216	164	6,3	2,5	2,9
А/м легкие, тыс. шт.	-	0,3	0,8	205	100	139	702	1166	1340	1800	1700	1189
А/м грузовые, тыс. шт.	-	0,04	0,6	72,1	162	292	445	663	665	146	153	131
Тракторы, тыс. шт.	-	-	1,8	66,5	117	239	459	555	595	19,5	12,5	6,3
Экскаваторы, тыс. шт.	-	-	-	0,3	3,5	12,6	30,8	42,0	42,6	4,2	2,1	1,95
Комбайны зерноуборочные, тыс. шт.	-	-	-	12,8	46,3	59,0	99,2	117	100	70	5,9	3,38
Турбины всех видов, млн кВт	-	-	-	1,2	2,7	9,2	16,2	19,6	30,0	23,0	7,93	1,1

Окончание табл. 3

Показатель	1900	1913	1928	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2015
Минеральные удобрения, млн т	-	1,8	1,8	2,0	2,1	3,3	13,1	24,8	34,7	12,2	18,0	20,1
Вывозка деловой древесины, млн м ³	5,6	9,3	54,7	118	161	262	299	278	304	91,6	87,7	300
Пиломатериалы, млн м ³	4,8	11,9	12,0	28,2	37,1	83,6	91,8	80,3	75,0	50,0	24,7	31,0
Цемент, млн т	0,5	1,5	1,8	5,8	10,2	45,5	57,7	75,8	26,7	25,2	56,1	62,1
Кирпич строительный, млрд шт.	1,1	3,1	4,8	8,8	17,1	18,3	19,5	20,2	24,5	17,0	9,6	14,0
Вся сельхозпродукция, раз	0,5	1,0	1,2	1,8	1,9	2,2	3,1	3,4	4,3	2,8	2,3	4,5
Зерно, млн т	21,5	50,5	50,0	95,6	46,8	72,6	107	97,2	117	65,5	60,9	104
Мясо в убойном весе, млн т	2,0	5,0	4,3	4,7	4,9	8,7	12,3	15,1	10,0	1,2	7,17	9,55
Молоко, млн т	22,0	29,4	28,3	33,6	35,3	61,7	83,0	90,9	56,7	6,5	31,8	30,8
Хлеб, млн т	29,0	31,8	30,2	32,0	22,0	20,0	19,1	19,9	18,2	13,2	8,6	8,37
Улов рыбы и добыча морепродуктов, млн т	0,5	0,9	1,2	1,4	1,8	3,5	7,8	9,5	11,4	3,9	0,74	1,16
Отправка грузов всеми видами транспорта, млрд т	0,1	0,2	1,0	1,6	2,8	10,8	18,5	29,6	33,1	7,9	7,5	12,9
Производство предметов потребления, раз	0,1	0,3	1,0	4,2	6,1	17,0	34,0	57,1	68,0	54,8	75,5	89,8
Капитальные вложения, раз	0,5	1,0	3,1	5,7	10,8	38,0	73,0	119	160	100	231	141
Внешнеторговый оборот, млрд долл.	4,5	7,8	12,6	4,6	5,8	20,2	43,0	75,0	105	150	648	526
Затраты на НИОКР, % ВВП					1,4	2,0	2,8	3,5	3,35	1,27	1,07	1,12
Ядерный потенциал СССР/РФ относительно США, раз						0,06					1,6	

Источники: [3–6], расчёты авторов.

В результате произошла деиндустриализация страны: промышленное производство сократилось на 68 %, инвестиции – на 62,5 %, грузооборот – на 238 %, затраты на НИОКР – на 397 % (табл. 3). Многократно уменьшилось производство товаров конечного потребления, страна почти полностью переключилась на добычу и экспорт сырья. Произошло массовое обнищание населения.

В нулевые годы 21 в. с приходом к власти новой команды во главе с В.В. Путиным многое изменилось в лучшую сторону. Несмотря на тяжёлые последствия мирового экономического кризиса 2008–2009 гг., за 10 лет ВВП вырос в 1,6 раза, промышленное производство – на 138 %, инвестиции – на 234 %, доходы граждан – в 2,4 раза, государственный внешний долг снизился со 100 до 3,5 % ВВП. В результате в России был в основном завершён переход к рыночной экономике. Заработали конкурентные рынки товаров и услуг, капитала и трудовых ресурсов. Актуальной становится тема совершенствования этих институтов, обеспечения их функционального действия.

События нынешнего десятилетия – Болотная площадь, госпереворот и война на Украине, экономические санкции стран запада, вынужденное участие в антитеррористических действиях в Сирии – вновь обострили экономическое положение страны. Однако Россия, занимая первое место в мире по абсолютному и душевому национальному богатству, имеет все шансы кардинально изменить ситуацию в свою пользу [7]. Но для этого стране необходим переход от экономического роста к устойчивому развитию.

Ангус Мэддисон, британский экономист, специалист по оценке и анализу экономического роста, показал, что после 1973 г. в странах развитого мира наблюдается глобальное замедление темпов экономического роста. Многие специалисты считают, что бесконтрольный экономический рост в сочетании с глобализацией может привести к системному коллапсу природных ресурсов на нашей планете. Некоторые исследователи и правительственные организации подвергают сомнению целесообразность дальнейшего экономического роста в развитых странах (при этом необходимость экономического роста в развивающихся странах сомнению не подвергается), утверждая, что в последние десятилетия он не приводит к росту благосостояния общества, показатели субъективной удовлетворённости жизнью в этих странах не растут. Более того, ориентация на неограниченный экономический рост усиливает степень конкурентности в общественных отношениях, что приводит к разрушению человеческих ценностей, деградации социальных связей на локальном уровне, вызывает постоянное чувство беспокойства (в том числе и в преуспевающей части общества). При этом ущемляется социальная справедливость. Так, в США богатейший 1% населения присваивает себе 93 % совокупного увеличения дохода, возникшего вследствие роста экономики [8].

Одним из способов нейтрализации негативных явлений экономического роста является переход экономики страны к устойчивому развитию. Устойчивое развитие – это процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения взаимосогласованы и укрепляют нынешний и будущий потенциалы для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. В результате удовлетворение потребностей нынешнего поколения происходит без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности.

У человечества сегодня нет иной альтернативы, кроме дальнейшей интенсификации технологического развития в силу постепенного истощения имеющихся природных ресурсов, роста народонаселения планеты и происходящих экологических изменений. Поэтому на первый план выходит задача определения путей устойчивого социально-экономического развития на основе более широкого применения новых достижений науки и техники и совместных усилий всех стран мира в этом направлении.

Пути перехода к устойчивому развитию

В 1985 г. ООН создала Всемирную комиссию по окружающей среде и развитию (WCED). Она была организована ввиду растущей озабоченности «по поводу быстрого ухудшения состояния окружающей среды, человека и природных ресурсов, и последствий ухудшения экономического и социального развития».

Официально термин «устойчивое развитие» был введён в широкое употребление комиссией WCED в 1987 г. Возникновению и разработке концепции устойчивого развития во многом способствовала деятельность, проводившаяся в рамках Римского клуба. Большой толчок в этом направлении дала работа «Пределы роста» [1]. В ней ограниченность ресурсов (особенно невозобновляемых) представлена как фундаментальный экономический факт. Однако вывод о фактической бесплатности «даровых благ природы» был сделан только в рамках концепции устойчивого развития.

Практической реализации концепции устойчивого развития в мире уделяется всё большее внимание. Этим вопросам была посвящена конференция ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), состоявшаяся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. На ней международным сообществом был принят программный документ по реализации концепции устойчивого развития [8]. Вопросы реализации этой программы была посвящена Специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН (1997 г.).

Причиной экологических бедствий авторы концепции устойчивого развития считают быстрое экономическое развитие ведущих стран мира, а также значительный рост населения Земли. В результате мировая экономика сталкивается с противоречием: каким образом поддерживать устойчивое развитие, одновременно ослабляя негативное воздействие хозяйственной деятельности на природную среду. В принципе для сокращения уровня экологической нагрузки существуют три способа:

- 1) снижение численности населения;
- 2) сокращение уровня потребления материальных благ;
- 3) проведение фундаментальных изменений в технологиях.

Первый способ фактически уже реализуется естественным образом, особенно в развитых странах, где значительно снизилась рождаемость (табл. 1). Однако рост общей численности мирового населения будет продолжаться, по крайней мере, ещё несколько десятилетий.

Сокращение уровня потребления едва ли возможно, хотя в последнее время в развитых странах складывается новая структура потребления (а следом и новая структура ВВП), в которой преобладают услуги и экологически чистые компоненты и продукты повторного использования. Поэтому первостепенное значение для устойчивого развития мировой экономики приобретают техноло-

гии, направленные на сохранение экологических ресурсов планеты, в числе которых:

- ужесточение мер по предотвращению загрязнения окружающей среды;
- создание экономичных продуктов, которые можно использовать повторно;
- создание чистых технологий.

Свои программы перехода к устойчивому развитию имеют многие страны мира. В РФ Концепция перехода к устойчивому развитию была принята в 1996 г.³ Однако конкретные действия по реализации этой концепции в стране проведены не были.

Негативное воздействие России на окружающую среду (в расчёте на единицу производимого продукта) существенно выше, чем в технологически передовых странах. Значительная часть основных производственных фондов РФ не отвечает современным экологическим требованиям, а 16 % её территории, где проживает больше половины населения, характеризуются как экологически неблагоприятные районы. Вместе с тем в России сохранился крупнейший на планете массив естественных экосистем (8 млн км², т.е. 46 % территории страны), который служит резервом устойчивой биосферы.

Экономическая ситуация, в которой сегодня оказалась Россия в связи с финансовым кризисом, в силу многих объективных причин (отсутствие необходимых бюджетных ресурсов у государства, сложное экономическое положение большинства приватизированных промышленных предприятий и т.д.) может серьёзно задержать реализацию намеченных планов. Более того, под угрозой находится сама возможность освоения новых технологических достижений в будущем в результате дальнейшего снижения национального научно-технического потенциала. Трудно представить себе последствия подобных изменений для рыночной, и тем более для находящейся пока в псевдорыночном состоянии экономики.

Однако в условиях глобализации экономических отношений такой сценарий развития событий не отвечает не только национальным интересам России, но и интересам мирового сообщества в целом. Ведь Россия принадлежит к числу крупнейших стран мира по численности и уровню образования населения, запасам природных ресурсов, масштабам хозяйственной деятельности и воздействию на окружающую среду, т.е. во многом определяет состояние всей мировой экономики. Поэтому одним из перспективных путей сохранения и даже «расширенного воспроизводства» сферы НИОКР в России на ближайшую перспективу может стать дальнейшее вовлечение её в процессы международной научно-технической интеграции.

Для измерения достижений стран мира с точки зрения благополучия их населения с начала 2000-х годов ОЭСР начала подготовительные исследовательские работы в рамках проекта «Инициатива лучшей жизни» [9]. Данная инициатива представляет собой попытку свести воедино международно измеримые показатели благосостояния в соответствии с рекомендациями Комиссии Стиглица-Сена-Фитусси, созданной по инициативе президента Франции Николя Саркози в 2008 г. Впервые на международном уровне Комиссия поставила на повестку дня ранее широко обсуждаемый в экспертных сообществах вопрос

³Указ Президента Российской Федерации № 440 от 1 апреля 1996 г. «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Москва, 1996.

о том, что показатель ВВП не даёт истинного представления о благополучии людей, поэтому международному сообществу необходимы более объективные измерители общественного благополучия.

Проект стартовал в 2011 г. для стран-участниц ОЭСР, а также основных партнёров организации – России и Бразилии. Со временем проект будет расширен и охватит четырёх других партнёров ОЭСР: Индию, Индонезию, Китай и ЮАР. Проект основан на 11 категориях, которые отражают различные аспекты жизни людей и параметры общественного благосостояния (табл. 4). В основе каждого аспекта лежит от одного до трёх показателей. По мнению авторов проекта, эти показатели эффективно отражают идею благосостояния, особенно при сравнении результатов разных стран.

Таблица 4

Категории и параметры общественного благосостояния

Категория	Показатель
Жилищные условия	Количество комнат на человека, жильё с основными коммунальными удобствами, расходы на жильё
Доходы	Скорректированный чистый доход домохозяйства после уплаты налогов, финансовое благосостояние домохозяйства
Работа	Уровень занятости, уровень длительной безработицы, средняя заработная плата, гарантия занятости
Общество	Сеть социальной поддержки
Образование	Уровень образования, знания и навыки учащихся, количество лет для получения образования
Экология	Уровень загрязнения воздуха, количество воды
Гражданские права	Уровень активности избирателей, уровень подотчётности госучреждений, уровень прозрачности власти при разработке законодательства
Здоровье	Средняя продолжительность жизни, самостоятельная оценка состояния человека
Удовлетворённость	Удовлетворённость жизнью
Безопасность	Показатель количества нападений, показатель количества убийств
Работа/отдых	Время, посвящённое работе, в том числе сверхурочной, время, посвящённое отдыху и уходу за собой

Индекс лучшей жизни каждой страны определяется путём вычисления средневзвешенного значения указанных показателей, каждый из которых определяется в качестве основы благополучия. Показатели базируются на статистическом анализе и социологических исследованиях, осуществляемых на регулярной основе. Статистические данные получены из официальных источников, таких как национальные отчёты стран ОЭСР, отчёты государственных статистических агентств, отчёты Организации объединённых наций, Всемирного банка и других международных институтов. Некоторые показатели основаны на данных Института Гэллапа (*Gallup Organization*), который регулярно проводит опросы общественного мнения более чем в 140 странах мира. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него представлено в серии публикаций «Как жизнь?» (*How's Life?*), выпускаемых по результатам очередного сравнительного исследования.

На сайте проекта представлена интерактивная система измерения благополучия «Ваш Индекс лучшей жизни» (*Your Better Life Index*) [10], которая позволяет сравнивать данные по 11 аспектам благосостояния в разных странах, а также создать собственный индекс, сравнить его с индексами других людей и поделиться им. Со временем это поможет ОЭСР создать общую картину представлений жителей разных стран о том, что делает жизнь лучше.

За последнее десятилетие Российская Федерация достигла успехов в улучшении качества жизни граждан, несмотря на то, что показатели по нескольким параметрам Индекса лучшей жизни ниже среднего уровня. Российская Федерация показывает результаты выше среднего по уровню социальных связей и баланса работы и отдыха, но ниже среднего по субъективному благополучию, доходам и благосостоянию, личной безопасности, качеству окружающей среды, жилищным условиям, гражданской активности и уровню здоровья.

Мы полагаем, что основой для улучшения качества жизни граждан нашей страны на несколько ближайших десятилетий должно стать сочетание высоких темпов экономического роста (до 8–10 % роста ВВП в год) и постепенного перехода к устойчивому развитию посредством переориентации с преимущественно сырьевой экономики на преимущественно обрабатывающие отрасли, нацеленные на выпуск товаров конечного потребления с большой долей добавленной стоимости, а также внедрение современных технологий, направленных на сохранение экологических ресурсов планеты.

Список источников / References

1. Медуоз Д.Х., Медуоз Д.Л., Рандерс Й. *Пределы роста*. Москва, ИКЦ «Академкнига», 2007. 342 с. [Medouz D.Kh., Medouz D.L., Randers I. *Predely rosta* [The Limits to Growth]. Moscow, Akademkniga Publ., 2007. 342 p.]
2. Илларионов А. Как Россия потеряла XX столетие. *Вопросы экономики*, 2000, № 1. [Illarionov A. Kak Rossiya poteryala XX stoletie [How Russia Lost the XX Century]. *Voprosy Ekonomiki = Questions of Economy*, 2000, no. 1.]
3. *Народное хозяйство СССР за 70 лет*. Юбилейный статистический ежегодник. Москва, Финансы и статистика, 1987. [*Narodnoe khozyaistvo SSSR za 70 let*. Yubileyniy statisticheskii ezhegodnik [The National Economy of the USSR for 7 Years. Anniversary Statistical Yearbook]. Moscow, Finances and Statistics Publ., 1987.]
4. Полетаев А.В. *Валовой внутренний продукт Российской Федерации в сопоставлении с Соединёнными Штатами Америки, 1960–2004 гг.* Москва, ГУВШЭ, 2006. [Poletaev A.V. *Valovoy vnutrenniy produkt Rossiiskoy Federatsii v sopostavlenii s Soedinennymi Shtatami Ameriki, 1960–2004 gg.* [Gross Domestic Product of the Russian Federation in Comparison with the United States of America, 1960–2004]. Moscow, HSE Publ., 2006.]
5. *Россия в цифрах. 2016*: Краткий статистический сборник. Москва, Росстат, 2016. 543 с. [*Rossiya v tsifrakh. 2016*: Kratkiy statisticheskiy sbornik [Russia in Figures. 2016: the Short Statistical Collection]. Moscow, Rosstat Publ., 2016. 543 p.]
6. Смирнов С.В. *Динамика промышленного производства и экономический цикл в СССР и России, 1861–2012*: препринт WP2/2012/04. Москва, Изд. дом ВШЭ, 2012. 76 с. [Smirnov S.V. *Dinamika promyshlennogo proizvodstva i ekonomicheskii tsikl v SSSR i Rossii, 1861–2012* [Dynamics of Industrial Pro-

duction and Economic Cycle in the USSR and Russia, 1861–2012: Working Paper WP2/2012/04]. Moscow, HSE Publ., 2012. 76 p.]. Available at: <http://www.hse.ru/org/hse/wp>.

7. Коротченков А.М., Шаповалов В.Ф., Виноградов Д.А. *Национальное богатство*. Владивосток, Приморскстат, 2016. 100 с. [Korotchenkov A.M., Shapovalov V.F., Vinogradov D.A. *Natsional'noe bogatstvo* [National Wealth]. Vladivostok, Primarystate Publ., 2016. 100 p.]
8. Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development and Rio Declaration. New York, 1993.
9. Инициатива ОЭСР по исследованию качества жизни [The OECD initiative on the study of quality of life]. Available at: <http://oecdru.org/betlife.html>.
10. *Ваш Индекс лучшей жизни* [Your Better Life Index]. Available at: http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/about/ru_whats-your-better-life-index.

Сведения об авторах / About authors

Коротченков Анатолий Матвеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Экономика предприятия» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. 690920 Россия, г. Владивосток, о-в Русский, кампус ДВФУ, корп. G, ауд. 540. *E-mail: korotchenkov.am@gmail.com*

Anatoly M. Korotchenkov, Candidate of Sciences (Engineering), Associate Professor, Department of Economics at Enterprise, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University. 690920 Russia, Vladivostok, Russky Island, FEFU campus, building G. *E-mail: korotchenkov.am@gmail.com*.

Шаповалов Виктор Фёдорович, кандидат экономических наук, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. 690990 Россия, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.57. *E-mail: vf@primstat.ru*.

Victor F. Shapovalov, Candidate of Science in Economics, Head of the Territorial Body of the Federal State Statistics Service for the Primorsky Territory. 690990 Russia, Vladivostok, ul. Fontannaya, 57. *E-mail: vf@primstat.ru*.

Виноградов Дмитрий Александрович, магистр экономики, председатель Контрольно-счётной палаты Приморского края. 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45А. *E-mail: vinogradov_da@ksp25.ru*.

Dmitry A. Vinogradov, Master of Economics, Chairman of the Control and Accounting Chamber of the Primorsky Territory. 690091 Russia, Primorsky Krai, Vladivostok, ul. Aleutskaya, 45A. *E-mail: vinogradov_da@ksp25.ru*.